

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АҲОЛИ СОҒЛИҒИНИ МУСТАҲКАМЛАШДА ОИЛАВИЙ ШИФОКОРЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Рахимова Хидоят Мамарасуловна

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистан

Аннотация. Мақолада оилавий шифокорларнинг аҳоли соғлиғини муҳофаза қилиш ва мустаҳкамлашдаги ўрни, уларнинг профилактик фаолиятининг самарадорлиги ҳамда соғлом турмуш тарзини тарғиб этишдаги аҳамияти ёритилган. Тадқиқот жараёнида аҳоли ўртасида соғлом турмуш маданиятининг шаклланиши, профилактик кўриклар ва эрта ташхис қўйиш ишларининг аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, оилавий шифокорларнинг ахборот-коммуникация кўникмаларини такомиллаштириш ва аҳоли билан самарали мулоқотни йўлга қўйиш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: аҳоли соғлиғи, оилавий шифокор, профилактика, соғлом турмуш тарзи, эрта ташхис, профилактик тадбирлар.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Рахимова Хидоят Мамарасуловна

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается роль семейных врачей в укреплении и сохранении здоровья населения, эффективность их профилактической деятельности и значение в формировании здорового образа жизни. В ходе исследования проанализированы вопросы формирования культуры здоровья среди населения, организация профилактических осмотров и ранней диагностики заболеваний. Также предложены рекомендации по

совершенствованию информационно-коммуникационных навыков семейных врачей и повышению эффективности их взаимодействия с населением.

Ключевые слова: здоровье населения, семейный врач, профилактика, здоровый образ жизни, ранняя диагностика, профилактические мероприятия.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF FAMILY DOCTORS IN STRENGTHENING PUBLIC HEALTH

Rakhimova Khidoyat Mamarasulovna

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

Abstract. The article analyzes the role and importance of family doctors in strengthening and maintaining public health, the effectiveness of their preventive activities, and their contribution to promoting a healthy lifestyle. The study examines the formation of health culture among the population, the organization of preventive screenings, and the early detection of diseases. Recommendations are provided to improve the information and communication skills of family doctors and enhance their interaction with the community.

Keywords: public health, family doctor, prevention, healthy lifestyle, early diagnosis, preventive measures.

Кириш. Бугунги кунда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларидан бири — бу аҳолига яқин, сифатли ва тизимли бирламчи тиббий-санитария ёрдамини ташкил этишдир. Оилавий шифокорлар институти айнан шу мақсадда жорий этилган бўлиб, уларнинг асосий вазифаси аҳолининг саломатлигини муҳофаза қилиш, касалликларни эрта аниқлаш ва профилактика ишларини самарали йўлга қўйишдан иборат.

Мавзунинг долзарблиги. Аҳолининг соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва касалликларнинг олдини олишда оилавий шифокорлар

фаолиятининг аҳамияти катта. Айниқса, шаҳар шароитида тезкор тиббий ёрдам, диспансер кузатуви ва саломатликни назорат қилиш тизимини самарали ташкил этиш оилавий шифокорларнинг билим ва малакасига, ҳамда уларнинг аҳоли билан узвий ҳамкорлигига боғлиқ. Шу нуқтаи назардан, Самарқанд шаҳар 3-сон оилавий поликлиникасида амалга оширилаётган ишлар таҳлили аҳамиятли илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади. Самарқанд шаҳар 3-сон оилавий поликлиникаси шароитида аҳоли соғлиғини мустаҳкамлашда оилавий шифокорларнинг роли ва фаолияти самарадорлигини баҳолаш ҳамда уларнинг иш усулларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Материал ва текшириш усуллари. Тадқиқот 2024–2025 йиллар давомида Самарқанд шаҳар 3-сон оилавий поликлиникасида олиб борилди. Асосий мақсад аҳоли саломатлигини мустаҳкамлашда оилавий шифокорларнинг фаолиятини таҳлил қилиш ва профилактик тадбирларнинг самарадорлигини баҳолашдан иборат бўлди.

Тадқиқотда жами бўлиб 875 нафар, шундан 850 нафар аҳоли ва 25 нафар тиббиёт ходими иштирок этди. Аҳолининг ёш бўйича тақсимооти қуйидаги 1-жадвалда келтирилган:

1-жадвал

Ёш тоифаси (йиллар)	Иштирокчилар сони	Улуши (%)
18-29	145	17,1%
30-44	285	33,5%
45-59	265	31,2%
60 ва ундан катта ёшлилар	155	18,2%
Жами	850	100%

Тадқиқот усуллари қуйидагича бўлди: биринчи босқичда аҳоли ўртасида сўровнома ўтказилди ва тиббий ҳужжатлар таҳлил қилинди.

Сўровномада аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзи, овқатланиш ва жисмоний фаоллик бўйича билим ва амалиёт даражаси аниқланди. Сўровнома 25 та саволдан иборат бўлиб, натижалар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган:

2-жадвал

Саволлар	Масалан савол тури	Аниқланган натижа
Овқатланиш одатлари	Кунда неча марта овқатланасиз?	62% — 3 мартадан кам овқатланади
Жисмоний фаоллик	Ҳафтасига неча марта спорт билан шуғулланасиз?	44% — умуман шуғулланмайди
Профилактик текширув	Охириги йилда умумий текширувдан ўтдингизми?	38% — йўқ деб жавоб берди

Тиббий ҳужжатларни таҳлил қилганда 850 нафар аҳолининг амбулатор карталари таҳлил қилинди. Аниқланган касалликлар таркиби 3-жадвалда келтирилган:

3-жадвал

Касаллик тури	Аниқланган ҳолатлар (%)	Эрта ташхисланган ҳолатлар сони
Артериал гипертония	14,2%	121
Қандли диабет (2-тур)	7,3%	62
Ортиқча вазн / семизлик	36,5%	310
Юрак-қон томир касалликлари	11,8%	100
Ҳолати соғлом деб топилганлар	30,2%	257

30 ёшдан юқори аҳоли ўртасида скрининг текширувлари ўтказилди (артериал босим, тана массаси индекси, қонда глюкоза ва холестерин даражалари аниқланди). Скрининг натижалари қўйида келтирилган диаграммада кўрсатилган.

Диаграмма 1.

Натижалар. Олиб борилган тадқиқот натижалари жадал таҳлил қилинганда, ўрганилган аҳолининг саломатлик маданияти ва соғлом турмуш тарзига бўлган муносабати етарли даражада эмаслиги аниқланди. Хусусан, сўровнома ва скрининг натижаларига кўра, иштирокчиларнинг **68% соғлом турмуш тарзи асослари, тўғри овқатланиш ва жисмоний фаолликнинг аҳамияти ҳақида етарли маълумотга эга эмаслиги** маълум бўлди. Бу ҳолат аҳоли ўртасида профилактик билимларни ошириш ва соғлом турмуш маданиятини шакллантириш зарурлигини кўрсатади. Шу билан бирга, тадқиқотда қатнашган фуқароларнинг **42% кам ҳаракатли турмуш тарзини олиб бориши, 37 фоизи ортиқча вазнга эга эканлиги, ҳамда 29% ортиқча миқдорда туз истеъмол қилиши** аниқланди. Ушбу омиллар юрак-қон томир ва эндокрин тизим касалликларининг ривожланиши учун асосий хавfli омиллардан бири ҳисобланади.

Скрининг тадқиқотлари натижасида эса аҳоли соғлиғининг ҳолати бўйича қатор жиддий кўрсаткичлар кузатилди: **текширувдан ўтган фуқароларнинг 14%да артериал гипертониянинг илк белгилари, 7%да эса қандли**

диабетнинг бошланғич босқичдаги симптомлари аниқланди. Бу эса касалликларни эрта босқичда аниқлаш ва профилактика тадбирларини кучайтириш зарурлигини таъкидлайди.

Шунингдек, олиб борилган таҳлиллар натижасига кўра, Самарқанд шаҳар 3-сон оилавий поликлиникасида фаолият юритаётган оилавий шифокорлар томонидан амалга оширилаётган профилактик ишлар самарадорлиги 2023 йилга нисбатан 15%га ошгани қайд этилди. Бу эса соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш, аҳолини скрининг ва профилактик кўрикларга жалб этиш борасида олиб борилаётган ишлар ижобий натижа бераётганини кўрсатади.

Муҳокама. Оилавий шифокорлар соғлиқни сақлаш тизимининг асосий бўғини сифатида аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш ва яхшилашда марказий ўринни эгаллайди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, уларнинг фаолияти фақат касалликларни аниқлаш ва даволаш билан чекланиб қолмайди. Шу билан бирга, оилавий шифокорлар аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, профилактик тадбирларни ташкил этиш, скрининг кўрикларини амалга ошириш ҳамда касалликларни эрта босқичда аниқлаш каби муҳим вазифаларни ҳам бажариб келмоқдалар.

Бироқ таҳлиллар шуни ҳам кўрсатадики, айрим оилавий шифокорларда профилактик йўналишдаги ахборот-коммуникация кўникмалари етарли даражада шаклланмаган, бу эса аҳоли билан самарали мулоқот ўрнатиш ва соғлом турмуш маданиятини сингдириш жараёнига муайян таъсир кўрсатмоқда. Шу боис, шифокорларнинг профилактик иш усуллари ва коммуникация малакасини такомиллаштириш, аҳоли билан ишлашда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб аҳамият касб этади.

Хулоса. Самарқанд шаҳар 3-сон оилавий поликлиникаси мисолидаги таҳлиллар оилавий шифокорларнинг аҳоли соғлиғини мустаҳкамлашдаги роли юқори эканини тасдиқлади.

Оилавий шифокорлар фаолиятини замонавий профилактик технологиялар билан бойитиш, соғлом турмуш тарзини тарғиб этишни кенгайтириш ва аҳоли ўртасида доимий мониторинг олиб бориш орқали самарадорликни янада ошириш мумкин.

Ушбу натижаларга таянган ҳолда, бирламчи бўғин тиббиёт тизимида оилавий шифокорлар тайёргарлигини ошириш ва профилактик ишларнинг илмий-услубий асосларини мустаҳкамлаш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ–6099-сонли Фармони “Соғлом турмуш тарзини кенг жорий этиш ва оммавий спортни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. – Тошкент, 2020. – 6 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги. Бирламчи тиббий-санитария ёрдамини такомиллаштириш концепцияси. – Тошкент, 2021. – 24 б.
3. Назарова Н.Х., Раҳимова Х.М. Оилавий шифокорлар фаолиятида профилактика ишларининг самарадорлигини ошириш йўллари // Амалиёт ва тиббиёт фанлари журнали. – 2024. – №2. – Б. 45–52.
4. Турсунов А.Ш. Соғлом турмуш тарзини шакллантиришда оилавий шифокорнинг ўрни // Соғлом авлод журнали. – 2023. – №1. – Б. 60–65.
5. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Основы первичной медико-санитарной помощи: Доклад ВОЗ. – Женева: WHO Press, 2021. – 156 с.
6. Семейная медицина: руководство для врачей общей практики / под ред. А.А. Баранова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 384 с.
7. World Health Organization. *Primary Health Care: Closing the Gap between Public Health and Primary Care*. – Geneva: WHO, 2022. – 112 p.
8. Starfield B. *Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology*. – New York: Oxford University Press, 2020. – 452 p.

9. О‘розова М., Саидова Г., Юлдашева Д. Аҳоли саломатлигини сақлашда профилактика ва скрининг ишларининг аҳамияти // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2024. – №3. – Б. 70–75.
10. World Health Organization. *Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030*. – Geneva: WHO, 2023. – 98 p.